

O‘ZBEKISTONDA QADIMGI SUV TA‘MINOTI TIZIMI QURILMALARI

I.Z.Sultonov¹, M.M.Xidirov²

¹*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,*

²*“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros universiteti*

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda suv ta‘minoti uchun o‘rta asrlarda barpo etilgan gidrotexnik inshootlar ko‘rib chiqilgan. Ushbu gidrotexnik inshootlarni barpo etilishi o‘lkada mavjud iqtisodiy va ijtimoiy vaziyat bilan yaqindan bog‘liqdir. Dehqonchilik faoliyatining sun‘iy sug‘orish bilan chambarchas bog‘liqligi gidrotexnik inshootlarning yuqori darajada tashkil qilinishining asosiy omillaridan hisoblanadi. Asrlar davomida gidrotexnik inshootlarning qurilishida oddiy asyolardan foydalanilgiga qaramasdan, mahalliy ustalar yirik gidrotexnik inshootlarning barpo etishni uddalashgan. Oddiy qurilish ashyolari hisoblangan tabiiy tosh, loy va yog‘ochdan foydalanilgan holda qurilgan gidrotexnik inshootlarda mahalliy ustalarning yuqori darajadagi qurilish madaniyatini kuzatish mumkin. Mahalliy ustalar yirik to‘g‘onlar, sug‘orish kanallari va o‘ziga xos suv havzalari va suv tarqatish inshootlarini qurib, suvdan unumli foydalanishgan.

Kalit so‘zlar: gidrotexnik inshootlar, to‘g‘onlar, sug‘orish kanallari, suv havzalari, suv tarqatish inshootlari, qurilish madaniyati

Абстракт. В статье рассматриваются гидротехнические сооружения, построенные в средние века для водоснабжения в Узбекистане. Строительство этих гидротехнических сооружений было тесно связано с экономической и социальной ситуацией в стране. Тесная зависимость сельскохозяйственной деятельности с искусственным орошением является одним из основных факторов высокого уровня организации гидротехнических сооружений. Несмотря на использование на протяжении веков простых материалов при строительстве гидротехнических сооружений, местным мастерам удавалось возводить крупные гидротехнические сооружения. Высокий уровень строительной культуры местных мастеров можно наблюдать в гидротехнических сооружениях, построенных с использованием природного камня, глины и дерева, которые считаются простыми строительными материалами. Местные мастера строили большие плотины, оросительные каналы, уникальные водохранилища и водораспределительные сооружения, эффективно используя воду.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, плотины, оросительные каналы, водохранилища, водораспределительные сооружения, строительная культура.

Abstract. The article examines the hydro technical structures built in the Middle Ages for water supply in Uzbekistan. The construction of these hydro technical structures is closely related to the economic and social situation in the country. The close connection of agricultural activity with artificial irrigation is one of the main factors of the high level of organization of hydro technical facilities. Despite the use of simple materials in the construction of hydro technical structures for centuries, local craftsmen managed to build large hydraulic structures. The high-level construction culture of local craftsmen can be observed in hydro technical structures built using natural stone, clay and wood, which are considered simple construction materials. Local craftsmen built large dams, irrigation canals and unique reservoirs and water distribution facilities, making efficient use of water.

Key words: hydro technical structures, dams, irrigation canals, reservoirs, water distribution structures, building culture

Yer yuzining dehqonchilik uchun yaroqli kattagina qismida, shu jumladan O‘zbekiston hududida ham suv tanqisligi mavjud va shu boisdan insonlar, qadim zamonlardan boshlab, tabiiy omillar nomutanosibligini tuzatish hamda erlarni suv

bilan ta’minlanganligini oshirish uchun juda ko’p kuch va mehnat sarf qilib kelgan.

Qadim zamonlardan boshlab suv ta’minoti shahar aholisi va dehqonchilik faoliyatini suv bilan ta’minlashga oid tadbirlar majmui hisoblanadi. Suv ta’minoti bir necha ming yillardan beri ma’lum. Qadimgi Misrda yer osti suvlarini juda chuqur quduklar qazib, oddiy mexanizmlar yordamida chiqarishgan. Bunda sopol, yog’och, metall (mis va qo’rg’oshin) quvurlaridan foydalanishgan. Qadimgi Rimda yirik markazlashtirilgan suv ta’minoti tizimi bo’lgan. O’rta Osiyoda suv ta’minoti miloddan avvalgi 6—5-asrlardan ma’lum. Masalan qadimgi Samarqand shahri suv ta’minotida shaharga kiraverishda katta to’g’on qurilgan, uning ustidan shaharga katta ariq o’tkazilgan. Arxeologlar aniqlashi bo’yicha ariq izlari hozir ham mavjud [2].

O’zbekiston geografik joylashuvi va uning iqlimining o’ta darajada kontinentalligi sababli yoz oylarining issiq va yog’insiz kelishi, qish oylarining esa sovuq va yog’ingarli bo’lishi bilan xarakterlanadi. Tabiiy-iqlim sharoitiga muvofiq dehqonchilikni amalga oshirish uchun sun’iy sug’orish talab qilinadi. O’zbekistonda sug’orish tizimlarining tarixi uzoq o’tmishga borib taqaladi. Sug’orish tizimlarini o’lkaning yirik daryolari sanalgan Amudaryo, Sirdaryo va Zarafshon daryolari vodiylarida barpo etilgan kanallar, to’g’onlar va boshqa gidrotexnik inshootlar misolida ko’rishimiz mumkin [5].

Qadim zamonlarda eng qiyin masalalardan biri daryodan suv oluvchi inshootlar orqali kanallarga suv olish bo’lgan. Ko’p asrlar davomida o’tkazilgan amaliy ishlar shuni ko’rstadiki, kanallarga suv olish uchun shox-tosh uyilmasi yoki sepoya deb nomlanuvchi to’g’on inshootlari ishlatilgan. Daryo oqim o’zanidan bo’ylama dambalar qurilib, ular kanalning yon devor vazifasini bajargan. Dambaning uzunligi uzaytirilib yoki qisqartirilib kanlga oqib tushqigan suv hajmini nazorat qilish amalga oshirilgan.

Qadimgi Xorazm, Sug’diyona va Farg’ona vodiysida mavjud bo’lgan davlatlarda sug’orish tizimlari rivojlangan bo’lib, suv ta’minoti uchun turli inshoot va qurilmalardan keng foydalanilgan. Masalan, Samarqand shahrini suv bilan ta’minlash uchun Darg’om kanali xizmat qilgan bo’lsa, Buxoro shahrini suv bilan ta’minlash uchun Shohrud kanali o’tkazilgan [2].

Samarqand va uning atrofini suv bilan ta’minlash uchun Zarafshon daryosidan suv olinadigan qadimiy Darg’om kanalidan foydalanishgan. Kanal Ravotxo’ja qishlog’I yaqinidagi to’g’ondan boshlanib, Karnab cho’ligacha davom etadi. Tarixiy manbalarda kanalning miloddan avvalgi V-VI asrlarda qazilganligi qayd qilingan. Klavdiy Ptolemey tuzgan xaritada (II asr) Darg’om kanali «Dargomaniy» deyilgan. Qadimda kanalning bosh to’g’oni bir necha bor xarob bo’lgan. Bosh to’g’on 1220 yilda Chingizxon tomonidan buzdirilgan. XVIII asrdagi suv toshqinlari to’g’onni bir necha marta yuvib ketgan. Darg’om kanalidan suv Samarqand shahriga Shavdor va Bog’ishamol taqsimlagichlari orqali yetkaziladi. Novlariga qo’rg’oshim yotqizilgan

bosh to‘g‘on 1220 yilda Chingiz bosqinchilari tomonidan kanalning yuqori qismida buzib tashlangan. Oqibatda Samarqand atrofidagi qishloq hududlarini suv bosgan. Shu sabab mahalliy xalq Darg‘om nomini «Dardu-g‘am», deb ataganlar [4,6].

Xorazm va Amudaryoning quyi oqimidagi hududlarda sug‘orishning boshqacha usulidan foydalanishgan. Ushbu hududlarda faqatgina daryodagi suv sathini o‘zgarishidan ustalik bilan foydalanishgan. Suv sathi ko‘tarilganda sug‘orish kanallariga suv to‘lib toshib kirgan va suv sathi pasaygan paytda kanallarga suv kirishi kamayadi yoki umuman to‘xtaydi. Bunday holatda suv olish joyidan yuz – ikki yuz metr yuqoridagi yoki pastdagi masofada qo‘shimcha suv olish joyi qurilgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida aniqlanisha Amudaryoning quyi qismida sug‘orish tizimlarining rivojlanishi eramizdan oldingi 6 – 4 asrlarga to‘g‘ri keladi. Buni biz Amudaryodan vohaning o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan Sultoniztog‘ balandliklarini sug‘orish uchun o‘tkazilgan Gavhar kanali misolida ko‘rishimiz mumkin [1].

Farg‘ona vodiysidagi So‘x kanalini tuzilishi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Oldinlari So‘x daryosidan yelpig‘ich shaklida yasalgan kanallarga suv shox va toshdan yasalgan sepoyalardan foydalanib, yuztadan ortiq sug‘orish ariqlarga suv chiqarilgan. So‘x daryosi uzunligi 10 kilometrdan ortiqroq masofada uzanidan chiqib vodiya 1,5 kilometr kenglikda yoyilib ketadi. Oldinlari shu joyda har yili balandligi 6-8 metr keladigan teraklardan mingdan ortiq sepoyalar 10 kilometrlik masofada o‘rnatilgan. Shu tariqa ushbu usul orqali bir necha yuz yillar davomida foydalanib kelingan. Ushbu usulda sug‘orishni erta bahor va bahorning oxirida 2 marta amalga oshirishgan. Bu ishlarni bajarish uchun ko‘p sonly aholi jalb qilinib, anchagina mablag‘ sarflangan [1].

Yer osti suvlarini chiqarish uchun quvurli quduklar va gorizonttal suv yig‘gichlardan foydalaniladi. Buloq suvlari kaptaj inshootlari (g‘ishtin idishla‘r, kameralar va boshqalar)ga yig‘iladi. Yer osti suv kanallari – ko‘rizlar yer osti suvlarini bir o‘zanda yig‘ib, dehqonchilikda foydalanish uchun yer yuzasiga chiqarish uchun xizmat qilishgan [3].

Xalq ustalari o‘tmishda turli gidrotexnik inshootlari qurish to‘g‘risida boy tajribaga egadir. O‘zi yurar chigir va chuqurlashgan kanallarda suv taqsimlovchi – ulov kuchlari yordamida harakatga keladigan chig‘irlar qo‘llanilgan. Ular suvni yer yuzasiga chiqarib berish uchun xizmat qilishgan. Sug‘orishni bu usuli Xorazm dehqonchiligida keng qo‘llanilgan. Tarixchilar ma‘lumotlariga muvofiq Amudaryo quyi oqimida minglab chigirlar ishlatilib, minglab gektar yerlarga suv chiqarilgan [1].

Sug‘orishda nava deb nomlanuvchi qurilmadan ham keng foydalanishgan. Novaning bir uchi berk bo‘lib, ikkinchi uchi ochiq bo‘lgan. Ikkita qazilgan chuqur o‘rtasidagi joyda ustun qo‘yilgan va uning ustiga nava o‘rnatilgan. Suvchi novaning berk uchini suvli chuquriga tushirib, nava suvga to‘lishi bilan uni boshqa tomoga og‘dirib suvni ikkinchi chuqurga ag‘dargan. Shunday usulda suv pastroq joydan, sug‘orish uchun balandroq joyga

chiqarilgan. Ushbu usul unchalik katta bo‘lmagan yer uchastkalarini sug‘orish uchun foydalanilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Географический очерк Мавереннахра // Бартольд В.В. Сочинения. Том 1. – Москва.: Наука, 1963. Стр. 140.
2. Гулямов Я.Г. Кушанское царство и древняя ирригация Средней Азии//Центральная Азия в Кушанскую эпоху. Том 1. – Москва: Наука, 1974. Стр. 119.
3. Назилов Д.А. Зодчество горных районов Средней Азии. – Ташкент: Издательство ТГТУ имени Абурайхана Беруни, 1999. Стр. 133 – 147.
4. Muhammadjonov A.R. O‘zbekistonning qadimgi gidrotexnika inshootlari. “O‘zbekiston” Toshkent – 1977.
5. Muhammadjonov A.R. Quyi Zarafshon vodiysining sug‘orish tarixi. (Qadimgi davrdan to XX asrgacha). “Fan”, Toshkent – 1972
6. Эшонкулов У. История ирригации Верхнего Заравшана (с древнейших времен до начала XX века): автореферат диссертации кандидата исторических наук. – Самарканд, 1989. Стр.5.